

TARIX DARSLARIDA MUTAFAKKIRLARNING HUQUQIY QARASHLARINI O‘RGANISH

Temirov Ozod Hakimovich

Navoiy viloyat Navbahor tuman

3-maktab tarix fani o‘qituvchisi

Alloma va shoir So‘fi Oллоhyor ijodiyotining tahlili shuni ko‘rsatadiki, u o‘zining hayot mazmunini haqiqatga yetishish, unga to‘siq bo‘ladigan jihatlarni yengish uchun bajariladigan ma‘lum vazifalarni bajarishdan iborat deb bilgan. Allomaning “Maslak ul-muttaqin”, “Sabot ul-ojizin”, “Murod ul-orifin” asarlarida insonparvarlik, insonning manfaatlari, huquqlari va erkinliklari qadrlangan hamda jamiyat oldidagi burch va vazifalari ham belgilab berilgan. Shuningdek, adolatparvarlik, haqiqatparvarlik g‘oyalari diniy-ma‘rifiy ruhda talqin etilgan.

So‘fi Oллоhyorning “Sabot ul-ojizin” asarida insofu adolat, tenglik ulug‘lanadi, zulm va shafqatsizlik, xudbinlik, nopoklik, nafs-havoga berilish shariat nomidan qoralanadi, mehr va muruvvat, pokko‘ngillilik, himmat va saxovat, shirin tillilik, kamtarlik fazilatlarini madh etiladi. Xususan, So‘fi Oллоhyorning qoldirgan huquqiy va axloqiy asarlari o‘z davrida va keyingi davrlarda huquqiy amaliyotda bo‘lgan va nodir manbalar sifatida huquqiy merosimiz xazinasida o‘ziga xos qadr-qimmatiga egadir. Faqihning qoldirgan asosiy huquqiy asari “Maslakul-muttaqin” (“Taqvodorlar maslagi”) hisoblanib, ushbu asar bugungi kunda islom huquqi va odob-axloqi masalalarini o‘rganishda muhim manba sifatida qadrlanadi.

So‘fi Oллоhyorga zamondosh, o‘qimishli, orif shoirlardan biri uning vafotiga bag‘ishlab marsiya-tarix yozgan. Bu tarix-she‘rdagi tarix moddasidan abjad hisobiga ko‘ra hijriy 1333-yil, milodiy 1724-1725-yil chiqadi. Shu tarix-marsiyada So‘fi Oллоhyorning islom ma‘naviyatida tutgan o‘rni yuksak baholanib, “Abu Hanifai vaqt ast”-hanafiy mazhabidagi musulmonlarning sardori Imom A‘zam Jiloniy (Giloniy) bilan bir qatorda qo‘yiladi. Ma‘lumki, Imom A‘zam sunniy (hanafiy) musulmonlarining rahnamosi bo‘lib, “Savodi A‘zam” ilohiyot kitobida Qur‘oni

Karim va Hadisi sharif asosida shariat aqida hamda ahkomlarini tartibga solgan fiqh olimlarining to‘ng‘ichidir. Bu asar she‘riy shaklda, fors tilida bitilgan bo‘lib, asosan fiqh, ya‘ni shariat qoidalari, e‘tiqod va axloq kabi masalalardan bahs etadi. Mutafakkir ushbu asarni yaratishda islom olamidagi yuzdan ortiq sha‘riy-huquqiy manbalarga murojaat etib, fiqhiy masalalar yuzasidan naql, rivoyat va fiqhiy masalalarning javoblarini keltirib, shu asosda masalalar hukmlarini dalillaydi va xulosalaydi. Xususan, asarda soliq, ushr va xiroj masalalariga oid muhim ijtimoiy-ma‘naviy ahamiyatga ega bo‘lgan hukmlar bayon etilgan. Faqihning ushbu asarda soliq haqida va boshqa masalalar yuzasidan chiqargan hukmlari insonlarning hayotiy turmush-tarzi va shart-sharoitlariga mosligi, insonparvarlik va adolatparvarlik g‘oyalari asoslanganligi sababli ham bir necha asrlar mobaynida musulmon mamlakatlarida fiqhiy masalalar bo‘yicha asosiy huquqiy qo‘llanma sifatida qaralgan.

Mutafakkirning ta‘kidlashicha, davlat sarf-harajatlaridan tashqari zakotning sarf qilinishi lozim bo‘lgan ba‘zi o‘rinlari ham mavjud bo‘lgan. Masalan: zakot kambag‘al kishilarga, hech narsasi bo‘lmagan beva-bechoralarga, zakot yig‘uvchi mutasaddi shaxslarga oylik ish haqi sifatida, qullarni xo‘jayinlaridan ozod qilish ishlariga, fuqaro qarzdor bo‘lsa-yu, qarz to‘lashga hech narsasi bo‘lmagan kishilarga, hajga bora olmagan kishilarga sarflangan. So‘fi Ollohyorning insonparvarlik va adolatparvarlik, mehr-oqibat, xayru-saxovat, rahmdillik, insof, halollik va diyonatga da‘vat etuvchi shar‘iy hukmlari va g‘oyalari bugungi kunda ham ijtimoiy-ma‘naviy hayotimizni sog‘lomlashtirish borasida o‘rnak olishimiz zarur bo‘lgan huquqiy merosimizning ahamiyati yuqori bo‘lgan qadriyatlaridan biridir. “Mutafakkir faqihning yuqorida keltirilgan soliq to‘g‘risidagi fikr va mulohazalari ijtimoiy-ma‘naviy jihatdan qimmatga egadir. Ularda eng asosiysi, har bir kishini mehr-muruvvatli, rahm-shafqatli, haqiqatgo‘y va adolatli, o‘z burchi va vazifasiga mas‘uliyat va adolat bilan yondashishga qaratilgan fikrlar mujassam etilgan bo‘lib, kishilarning axloqiy kamolotini yuksaltirishga, jamiyat oldidagi o‘z fuqarolik burchlarini halollik bilan bajarish kabi insoniy fazilatlarini egallashga xizmat qilgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, ularda insonparvarlik, jamiyat turli tabaqalari o‘rtasida adolatli munosabatlar o‘rnatish, turli millatlararo hamkorlik hamda bag‘rikenglik kabi

tuyg‘ular bilan yo‘g‘rilganligi tufayli jamiyat va mamlakat hayotida katta ijtimoiy-ma’naviy ahamiyatga ega bo‘lib kelgan.